

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Calvario

[Escuela del Maestro de Astorga](#) [atribuido a] (Activos en León: 1510-1530)
[Maestro de la Horta](#) [atribuido a]

Nº inventario: 60 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1510-1530

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 87.63 cm x 52.39 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Calvario](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Currier Museum of Art](#) (New Hampshire, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1968.1

Historia del objeto

La atribución de esta tabla todavía se encuentra abierta a debate. Por una parte, tanto Post (1952) como el Currier Museum of Art (New Hampshire) afirman que su autor es el Maestro de Astorga; sin embargo, Fiz Fuertes (2023) se inclina por pensar que es obra del [Maestro de la Horta](#). Si se atribuye al primero su procedencia sería leonesa, mientras que, si es al segundo sería de Zamora. Sea como fuere, la pintura formó parte en los años veinte de la colección de Adriano Martín Lanuza, director del Banco de Crédito (Fiz Fuertes, 2023). Después perteneció a los Drey, una pareja de comerciantes alemanes que residía en Londres. Posteriormente pasó a su nieto, [Paul Drey](#), quien se instaló en Nueva York y abrió una galería (1936) en la Quinta Avenida. En 1968 fue comprado por el Currier Museum of Art de New Hampshire, lugar donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

La pintura representa el momento en el que Cristo es crucificado encima del monte del Gólgota. Aparece acompañado por la Virgen y por San Juan Evangelista. Según Fiz Fuertes (2023) tanto los tipos humanos como la vegetación tienen una estrecha relación con las obras del retablo del Maestro de la Horta.

Ubicaciones

- ca. 1968

MUSEO

[Currier Museum of Art, New Hampshire \(Estados Unidos\)](#)

- tercer cuarto del s.XX - ca. 1968

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Paul Drey, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Mr. and Mrs. F. A. Drey, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1920 - segundo cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Adriano Martín Lanuza, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1510 - presentprimer cuarto del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 71-72.
- POST, Chandler Rathfon (1952): "Unpublished Early Spanish Paintings in American and English Collections", nº 34, *The Art Bulletin*, pp. 279-283.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Crucifixion

[Escuela del Maestro de Astorga](#) [attributed to]

[Maestro de la Horta](#) [attributed to]

Inventory number: 60 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1510-1530

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 34 1/2 in. x 20 5/8 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Calvario](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Currier Museum of Art](#) (New Hampshire, United States)

Inventory number in current collection: 1968.1

Object History

The attribution of this painting remains a subject of debate. On one hand, both Post (1952) and the Currier Museum of Art (Manchester) assert that its author is the Master of Astorga. However, Fiz Fuertes (2023) leans towards attributing it to the Master of Horta. If attributed to the former, its origin would be from León, while if attributed to the latter, it would be from Zamora. Regardless, in the 1920s the painting was part of the collection of Adriano Martín Lanuza, director of the Banco de Crédito (Fiz Fuertes, 2023). It was later owned by the Dreys, a German merchant couple residing in London. It subsequently passed to their grandson, Paul Drey, who moved to New York and opened a gallery on Fifth Avenue in 1936. In 1968, it was acquired by the Currier Museum of Art in Manchester, where it is currently housed.

Description

The painting depicts the moment when Christ is crucified on Mount Golgotha. He is accompanied by the Virgin and Saint John the Evangelist. According to Fiz Fuertes (2023), both the human figures and the vegetation closely resemble those in the altarpiece works of the Master of Horta.

Locations

- ca. 1968

MUSEUM

[Currier Museum of Art, New Hampshire \(United States\)](#)

- Third quarter of the XX - ca. 1968

DEALER/ANTIQUARIAN

[Paul Drey, New York \(United States\)](#)

- Second quarter of the XX - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Mr. and Mrs. F. A. Drey, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1920 - Second quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Adriano Martín Lanuza, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1510 - present First quarter of the XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 71-72.
- POST, Chandler Rathfon (1952): "Unpublished Early Spanish Paintings in American and English Collections", nº 34, *The Art Bulletin*, pp. 279-283.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Currier Museum of Art, New Hampshire](#)

